

**SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF LITERATURE IN SPECIAL
CONTEXT OF PHANISWARNATH RENU’S FICTION *PARATI PARIKATHA***

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393611>

Dr Krishna Kumar Paswan

Assistant Professor

Department of Hindi

RCS College Manjhaul, Begusarai

LNM University Darbhanga

Email : krishnasoni.bhu@gmail.com

Mobile : +918639321968

ABSTRACT

Literature is a key to establish a clear understand about the cultural identities, socio-political states and sprit of a society. This is a live document of human emotion and relation which is exhibited through the language. Only through the language human can express any thought, idea, feelings etc. An author also chose this way to create a world in their creation. In Hindi fiction writing, Phanishwarnath Renu is an author who brings the identity of regionalism in Hindi literature. This identity becomes possible only with the prospective of sociolinguistics. Renu’s all fictions have special linguistic feature among all Hindi fictions. The main properties are to create special identities of all character through the language and linguistic behavior. These properties are the main element of sociolinguistics tool like speech community, multilingualism, sociolact, idiolect, etc. In Renu’s Parati Parikatha these all feature are exist with special properties. So the main objective of this paper is to make a path of sociolinguistic analysis of literature to analyses of identity based literature.

Keywords : literature, sociolinguistics, speech community, multilingualism, sociolact, idiolect.

हिंदी साहित्य में फनीश्वरनाथ रेणु का विशिष्ट स्थान है |इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आंचलिकता की अवधारण को स्पष्ट किया एवं हिंदी में स्थानीयता एवं स्थानीय संस्कृति को वैश्विक फलक पर स्थापित किया |इनका उपन्यास *परती परिकथा* इस अवधारण का अन्यतम उदहारण है |इनके उपन्यास की भाषा अपने समय की सीमा को लांघते हुए समजभाषाविज्ञान की संकल्पना को अपने में आत्मसात करता है |समाजभाषाविज्ञान की प्रमुख विशेषता भाषायी समाज ,बहुभाषिकता ,व्यक्तिबोली ,समजबोली ,इत्यादि का सफल चित्रण हुआ है|

परती : परिकथा में चित्रित भाषायी समाज

‘परती : परिकथा’ कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। इसकी कथावस्तु तुका केन्द्रपूर्णिया जिले का परानपुर गाँव है। लेखक ने इस गाँव के माध्यम से पूरे देश की कथा कहने का प्रयास किया है एवं तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य को हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। प्रारंभ में लेखक ने परानपुर गाँव के समाज के बारे में लिखा है-

“परानपुर ही नहीं सभी गाँव टूट रहे हैं। गाँव के परिवार टूट रहे हैं, वंशधर टूट रहा है- रोज-रोज, काँच के बर्तन की तरह!..... नहीं!.... निर्माण भी हो रहा है!..... नया गाँव, नए परिवार और नए लोग।”ⁱ

‘रेणु’ ने जिस गाँव, परिवार और व्यक्ति के टूटने की बात कही है वह भारत का परम्परागत मध्यकालीन गाँव, परिवार और व्यक्ति है, पर जिस गाँव के निर्माण की बात कही है, वह आज का विश्व ब्राम है, वह परिवार आज का एकल परिवार है, और वे लोग आज के विज्ञान और तकनीक से युक्त मानव हैं, जो एक साथ लोकल भी हैं और ग्लोबल भी। जो एक साथ कई ज्ञान-विज्ञान की धाराओं को अपने में समेटे हुए बहुभाषिक लोग हैं। ‘रेणु’ का समाज आज से साठ साल पहले का समाज है। यह वह दौर है जब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा था। यह बदलाव व्यक्ति को समाज, संस्कृति और भाषा, कई स्तरों पर बदल रहा था। मनुष्यका नई भाषाओं, समाजों और सांस्कृतियों से परिचय हो रहा था। ‘परती : परिकथा’ में उपस्थित अनेक भाषायी समाज इसी कथन की सार्थकता को पुष्टि करते हैं।

‘मैला आँचल’ की तरह ही ‘परती : परिकथा’ में भी कुछ पात्र इसी गाँव के हैं और कुछ बाहर से आए हैं। इनमें से प्रायः सभी इस गाँव एवं जिले की भाषा बोलते हैं पर कुछ पात्र प्रदेश और दुनियाँ के अन्तर्भागों से भी आए हैं जिनकी भाषा यहाँ के लोगों से भिन्न है। पर बहुत दिनों तक एक साथ रहने के कारण एक दूसरे की भाषा को कामचलाऊ ढंग से बोल लेते हैं और समझते भी हैं। इस वजह से इस उपन्यास में भी खड़ी बोली हिंदी के अलावा अन्य कई भाषायी समाजों का चित्रण मिलता है।

नेपाली भाषायी समाज

उपन् ँस में कई जगह नेपाल का संदर्भ आया है। कई नेपाली पात्रों की व् यथा कथा एवं जीवन को अभिव् यक् तकिया गया है जिसे रचनाकार ने उनकी अपनी भाषा में अभिव् यक्ति की छूट दी है।

जितेन्द्रनाथ: “दिलबहादुर! चिया दियेर आलि राम पखारन सिंध लाय बुलाउत ss / च् ँहे।

दिलबहादुर: “पानी मा भ् ँगुते हेरेर काँऊ- काँऊ कराउँ छ मीत! मात s छक् कर्नी!”

उपर्युक् त्कथन नेपाली भाषा में हैं। लेखक ने अत् यंसस् ँभाविक ढंग से इसका प्रयोग किया है। पहला कथन जितेन् ँथा का है। इसमें जितेन् ँथा दिलबहादुर से चाय देने के बाद राम पखारन सिंह को बुलाने को कहते हैं। लेखक ने उपन् ँस में लिखा है कि जितेन्द्र दिलबहादुर से नेपाली में ही बात करते हैं।

बाँगला भाषायी समाज

उपन् ँस में कहीं भी सीधे-सीधे किसी भी बंगाली पात्र का जिक्र नहीं किया गया है परंतु कुछ पात्र हैं जो बाँगला में बात करते हैं या भावावेश के क्षण में बाँगला का प्रयोग करते हैं।

ताजमनी: “ओ माँ माँ गो- ओ- ओ- !”

गोविन्दो: “फूल फूटिलो रे राँगा..... ओ गो..... फूल फूटिलो रे जवाँ..... फूटिलो रे!”

डॉ .सी.के.राय चौधरी: “आमार चोख बुझी काँटा?

आखे कुटी नहीं।

तुमी पारबे! तुमी पारबे! तुमी जे निजेड़ एक बिरल वनस् फ्ती!”

ऊपर के कथनों में ताजमीन के कथन को छोड़, शेष जितने भी कथन हैं उसके वक् ता बाँगला भाषायी समाज के हैं।

मैथिली भाषायी समाज

चूँकि उपन् ँस का कथानक ही मैथिली ओर अंगिका से मिश्रित भाषायी क्षेत्र है इसलिए उपन् ँस में इसभाषायी समाज का होना स् ँभाविक है। परंतु बहुत कम पात्र ऐसे हैं जो अपने पूरे वाक् यमैथिली में बोलते हैं। सभीके वाक्य हिंदी के हैं जिस पर अंगिका या मैथिली का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

रोजउड : “अहाँ बड़ सुन्द्र छि:”

जिवछी नैरी : “मा त्किन्, दुल् हबाबू आविगेल! लाउ हमर इलाम बकसिस, हमर बात ठीक भेल।”

पूरे उपन् ँस में यही दो कथन हैं जिसे हम पूर्णतः मैथिली का कह सकते हैं। इसमें जिवछी नोरी का वाक् ँथिली भाषायी समाज का बेजोड़ नमूना है।

अंगिका भाषायी समाज

गंगाबाई : “देखबो कोयली तोहर अंडा। खूब सेबो अंडा।”

दंता राक्षस: “भोर में फेर देखिवो सुन् न्नीकन्ना।”

मलारी : “बप् प-आ-आ हो! बप् प”

पंच : “तोहर सब दोख माफ। देव कुमार दुल् हमिले सुन् दीनैका को।”

उपर्युक्त कथनों में गंगाबाई और दंता राक्षस का कथन और कथन-शैली दोनों अंगिका के हैं। पंच के कथन में अंगिका की शैली दिखाई पड़ती है परंतु वाक् संरचना हिंदी की है। फिर भी कह सकते हैं कि ये पात्र उपन् ँस में अंगिका भाषायी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भोजपुरी भाषायी समाज

उपन् ँस में सिर्फ एक पात्र रामपखारन सिंह के कई संवाद भोजपुरी में हैं। एक जगह रोजउड की माँ का एक वाक् भोजपुरी में है। परंतु रोजउड की माँसिपाही से भोजपुरी सीख रही है। वह मूलतः अंग्रेजी भाषायी समाज की है।

रामपखारन सिंह : “परती में का होगा बौवा जी..... एहि बस तो हमहुँ.....।”

रोजउड की माँ : “का हो? का बात हः:”

इस उपन् ँस में रामपखारन सिंह भोजपुरी भाषायी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जितने भी संवाद हैं उसमें भोजपुरीपन स्पष्ट परिलक्षित होता है।

मगही भाषायी समाज

हिंदी साहित्य में 'रेणु'की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने भाषा प्रयोग के माध्यम से पात्र और परिवेश का जीवंत चित्रण करने में सक्षम हैं। परती: परिकथा में जब हजारीबाग और दामोदर घाटी का प्रसंग आता है, तब वहाँ के एक क्षेत्रीय पात्र का भी वर्णन

किया गया है। वह जितेन् द्रकी गाड़ी में कुछ दूरीकी यात्रा करता है। उतरते वक्तजब उसके द्वारा किराया देने पर जितेन् द्रलौटा देता है तो आशीर्वाद मगही भाषा में देता है—

बूढा आदमी : “कत् तेमखा मिलै हकौ! तोहर तनखवा बढ़तउ! तोहर.....”

बूढे आदमी का यह संवाद मगही जैसा है। मगही के बहुत से रूप बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाते हैं।

अंग्रेजी भाषायी समाज

‘परती :परि क्थ’ की लगभग आधी कथा जितेन् द्रकी सौतेली माँ मिस रोजउड) गीता (की डायरी और घटनाओं से जुड़ी है। कहानी का काल और परिवेश उस समय का है जब पूर्णिया जिले में रह रहे बहुत से अंग्रेज अपना व् य्साय और जमींदारी करते थे। इस कारण उपन् क्थ में लगभग डेढ़ दर्जन अंग्रेजी भाषायी समाज के सदस् यदियाई पड़ते हैं। कुछ भारतीय भी हैं जो आवश् क्थानुकूल कई जगह अंग्रेजी में ही संवाद स् थपित करते दिखाई पड़ते हैं।

भिमम् म्मामा : “गॉड सेव पंडित नेहरु... दे ल सेव दि लांग एंड ग्रीन प्रेस्टिज ऑव दि रुलिंग

पार्टी, क् थमली’

रोजउड की सहेली : “टेक केयर ऑफ हिज रिब्ज’

पुतली: “झूमर! झूमर! हाउ यू सिंग झूमरछोटी मेम? वेरी गुड।”

मि. ब् लैस् व्हन : “दैट सिवेड्र। मिस् थ मोस् टबॅडमास ब्राहमीन नोटोरियस, दी ब्राहमीन क्रिमिनल ही ज.....।”

हीरा मंडल: “भेरी भेरी बैड मैन। ओल् क्थ्स टेदुश् म्म”

शिवेन् द्रमिश्र : “आई एम पंडित शिवेन् द्रमिश्रपत् थ्कार ऑफ परानपुर स् टे। वेरी क् थ्कट योर जमींदारी लैंड।”

परती: परिकथा में अभिव्यक्त बहुभाषिकता

‘परती: परिकथा’ की पृष्ठभूमि वही है जो मैला आँचल की है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो यहाँ ‘मैला आँचल’ की तुलना में ज्यादा वैविध्यपूर्ण और परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ की बहुभाषिकता अत्यंत स्पष्ट और सुलझी हुयी है। इस उपन्यास में भी हिंदी ,

बांगला, मैथिली, अंग्रेजी, भोजपुरी, नेपाली, मगही आदि भाषायी समाज को अभिव्यक्ति मिली है। यहाँ का समाज भी हाई डेंसिटी सोशल नेटवर्क के तहत जुड़ा है। इसलिए प्रत्येक भाषायी समाज का सदस्य एक दूसरे की भाषा को समझता है। इसके अनेक उदाहरण पूरे उपन्यास में बिखरे पड़े हैं। इसकी पुष्टि के लिए कुछ संवादों को देखा जा सकता है।

“सुरपति राय: आप क्यों तकलीफ.....

जितेन्द्र: बैठिए। आपने रात में मेरी चाय की तारीफ की है, सुना। इसलिए, अभी आपको एक स्पेशल टी देने आ गया।..... रात में आपकी छींक सुन रहा था। गलती हुई, रात में ही आपको गार्गल के लिए गर्म पानी भेज देना उचित होता। खैर, यह स्पेशल टी है। राँटी में लेमन है, पाल्युड्रिन है और एक चम्मच रम है। जून की सरदी मैलेरिया की आगमनी समझी जाती है।..... वर्षा में कहीं भीगना पड़ा है। है न?... आइ नो! बाइ द वे आप वैष्णव तो नहीं?

सुरपति राय.. : जी नहीं, मैं मैथिल ब्रह्मण..... /..... /

जितेन्द्रनाथ: दिलबहादुर! चिया दियेर अलि रामपखारन सिंधलाय बुलाउ तस च् छै।

दिलबहादुर: होसा होसा!”

ऊपर के वार्तालापों में जितेन्द्रनाथ के संवादों को देखा जाए तो इसमें कई परतें दिखाई पड़ती हैं। सुरपति राय एक शोधार्थी है। उसकी भाषा हिंदी है। उपन्यास में कहीं-कहीं इनकी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग दिखायी पड़ता है। इस वार्तालाप में सबसे ज़्यादा विकल्प जितेन्द्रनाथ की भाषा में दिखाई पड़ता है। “डॉ. राय चौधरी : दुलारी दाय नंदी में गेहूँ का खेती होता है?”

जितेन्द्रनाथ : आमार चोख बुझि कँटा।

डॉ. राय चौधरी : नहीं हँम क् अदेखता है, सो बाद में बोलेगा।..... तुमी पारबे। तुमी पारबे। तुमी जे निजेई एक बिरल वनस् फी!”

इस उद्धरण में जितेन्द्रनाथ और डॉ. राय चौधरी दोनों हिंदी और बांगला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी डॉ. राय चौधरी ने वनस्फुटि में ‘व’ का प्रयोग किया है जो बांगला भाषायी के लिए सटीक नहीं है। इन उद्धरणों के आधार पर कह सकते हैं कि डॉ. राय चौधरी की हिंदी में बांगला भाषायी समुदाय के सदस्यों की भाषा की गंध आती है।

‘परती : परिकथा’ में अभिव्यक्त व्यक्ति-बोली ,समाज-बोली और भाषा-विकल्पन

‘परती : परिकथा’कलात्मकता की दृष्टि से जितना उत्कृष्ट उपन्यास है भाषायी अस्मिता की दृष्टि से उतना ही वैविध्यपूर्ण भी। शैली की दृष्टि से यह ‘रेणु’ के अन्य उपन्यासों से थोड़ा भिन्न है। इसकी कथा का लगभग एक चौथाई भाग पूर्व दीप्ति कथा है। कथा के इस अंश को एक पात्र के द्वारा अनुवाद के माध्यम से कहा गया है। ‘मैला आँचल’की अपेक्षा इसकी भाषा ज्यादा सुलझी हुई है या यों कहें की उसी का बदला हुआ या परिवर्धित रूप है। इसमें पात्रों की संख्या लगभग ‘मैला आँचल’के बराबर ही है। व्यक्ति-बोली ,समाज-बोली और भाषा-विकल्पन की अभिव्यक्ति भी अन्य उपन्यासों की तुलना में ज्यादा स्पष्ट और सुलझी हुई है।

परती :परिकथा में लगभग आधे दर्जन पात्रों की भाषा को व्यक्ति-बोली की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें भिम्मल मामा ,दिलबहादुर ,फेकनी की माय ,गोबिन्दो ,सुचितलाल मड़र ,मकबूल ,गैदाबाई आदि की भाषा को देख सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि ‘रेणु’ भाषा के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। उपन्यास में एक बार परिचय प्राप्त कर लेने के बाद इनपात्रोंके संवाद से ही पता चल जाता है कि यह किसकी भाषा हो सकती है। उदाहरण के लिए इनके कथनों को देख सकते हैं। यथा:-

भिम्मल मामा की भाषा

“नों...नों होल्डिंग डॉंग-ओ-सावजेवाहव !अपनी काष्ठ पादुका को एक तिल भी आगे जाने नहीं दूँगा। लेट कायदे-आजम डिसाइड...। हॉ-हॉ !आई वांट पकिस्तान। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान विदाउट एनी अडल्ट्रेशन एंड विद सम लिमिटेशन।”

दिलबहादुर की भाषा

“पलटन को काम छोड़ेर सब काम कर सकता। पलटन छोड़ेर सब दस्ता में है।”

फेकनी की माय की भाषा

“आकि देखो ! कल से ही समझा रही थी लड़कियों को कि गला फाड़कर मत गा। उधर बाभन-छतरी की बेटी पुतहुओं को देखो आकि ,सलीमा ठेठर की तरह डानस कर रही है। आकि देखो”?

सूचितलाल मडर की भाषा

"सॉसलिस? सॉसलिस क् यूँ अँब हँम कौमलिस कें साँथ रँहेंगे और कुँण् उदँखल कँरके दिंखलाँ देंगे!"

गोबिन्दो की भाषा

"गोबिन्दो को आर समझाने नेहिं होगा। वो हमारा बोंधू दाजू हो गया है। मातरिक, तुम्हारा ऊपर भारी खप्फा है, बहादुर! तुम होशियारी से रहना सिंघजी।"

पूरे उपन्यास में इन पात्रों की भाषा व्यक्ति-बोली का सटीक उदाहरण है। भिम्मलमामा के स्वभाव में फक्कड़पन और अक्खड़पन है। इसी वजह से इनके लगभग सभी संवाद, ऊपर उल्लिखित कथनों की तरह अंग्रेजी-हिंदी मिश्रित हैं। कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। इस तरह के संवादों का प्रयोग उपन्यास में कोई अन्य पात्र नहीं करता है। भिम्मल मामा की भाषा की खासियत यह है कि इसमें शब्दों का पिष्टपेषण बलपूर्वक किया जाता है। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त होल्डिंग डॉग-ओ-सावजेवाहव इसी तरह के प्रयोग हैं। ये प्रायः शब्दों को अपने अनुकूल गढ़ते हैं। इसमें ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पेंटागन, हेक्सागन, डॉग-ओ-सावजेवाहव इसी तरह के प्रयोग हैं। भिम्मल मामा ऐसे शब्द गढ़ते हैं जिसका सामान्य संवाद से कोई सम्बन्ध नहीं होता या कहें कि सामान्य शब्दों को विशिष्ट बनाने की बलात् कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी के लिए दिमाकृषिका प्रयोग इसी तरह का प्रयास है। दिलबहादुर की भाषा में नेपाली के शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं इसके संवाद मानक-हिंदी में भी मिलते हैं पर इसके टोन एक खास तरह का नेपालीपन लिए हुए है। यह टोन ही इसकी भाषा को अन्य पात्रों की भाषा से अलग करती है। उपन्यास में जितेन्द्रनाथ भी नेपाली का प्रयोग करते हैं पर इसकी नेपाली दिलबहादुर की नेपाली से अलग है। दिलबहादुर की भाषा को लेखक ने सभी जगह नेपालीपन से युक्त रखने का प्रयास किया है। भिम्मल मामा और दिलबहादुर के संवादों के और भी नमूने तीसरे और चौथे अध्याय में दिए गए हैं।

व्यक्ति-बोलीकी दृष्टि से फेकनी की माय और सूचितलाल मडर की भाषा विशेष उल्लेखनीय है। लेखक ने पूरे उपन्यास में फेकनी की माय के लिए एक तकिया कलाम, आकि

देखो का प्रयोग किया है। इसके जहाँ भी कोड़ संवाद आएँवे इस तकिया कलाम के साथ हैं। इस तरह के प्रयोग की वजह से फेकनी की माय को एक सिगनेचर लैंगुएज मिला है। इसी तरह सुचितलाल मड़र नाक से बोलता है। इसके सभी संवाद नेजलाईजड हैं। प्रत्येक ध्वनि में अनुनासिक ध्वनि ध्वनित होती है। लेखक द्वारा इस तरह का चित्रण किसी भीपात्र के भाषायी यथार्थ को चित्रित करता है।

गोबिन्दो जितेन्द्रनाथ का रसोईया है। यह बाँगलाभाषायी समुदाय का सदस्य है। पर पूरे उपन्यास में यह एक दो जगह ही बाँगला का प्रयोग करता है। अन्यत्र सम्प्रेषण के लिए हिंदी का व्यवहार करता है। पर इसकी अपनी भाषायी पहचान बनी रहे इसलिए लेखक ने इसकी भाषा को एक अलग शैली प्रदानकी है। इसके जितने भी कथन हैंउसे देख कर अनायास ही एक बंगाली का रेखाचित्र हमारे सामने खिंच जाता है। ऊपर इसके संवादों के जो नमूने दिये गयेहैं ;उपन्यास में वैसी भाषा का प्रयोग सिर्फ गोबिन्दो ही करता है। हालाँकि डॉक्टर राय चौधुरी भी बंगाली हैं पर इनके संवाद हिंदी ,बाँगला और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण हैं। बाँगलापन का जो प्रभाव गोबिन्दो के संवादों में है वह डॉ० राय चौधुरी के संवादों में उतना नहींहै। अतः गोबिन्दो के भाषा प्रयोग की शैली को इसका अपना सिगनेचर लैंगुएज कह सकते हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ‘परती : परिकथा’ में लेखक ने भाषा के माध्यम से चरित्र निर्माण का बेजोड़ मिसाल प्रस्तुत की है। आजादी के बाद भारत की सामाजिक संरचना किस तरह बदल रही थी उसे इन्होंने भाषायी-विकल्पन के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ भी ‘मैला आँचल’की तरह काँग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा की गयी है पर यहाँ दोनों कि भाषाओं में उतना अंतर नहीं दिखाई पड़ता,जितना वहाँ है। दोनों की भाषा में तोड़-जोड़ की राजनीति का असर और सत्ता पाने की लालसा दिखाई पड़ती है। व्यक्ति-बोली की दृष्टि से यह ‘रेणु’ के अन्य उपन्यासों की तुलना में ज्यादा सशक्त है। सामाजिक स्तर भेद को ध्यान में रखते हुए समाज-बोली और भाषा-विकल्पन को भी गंभीरता से उभारा गया है।

परती परिकथा, फनीश्वरनाथ रेणु, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं.61

iiivhii : 73
iiivhii : 64
ivhii 195
ivhii : 65